

خوشه بندی مقالات خبری با استفاده از اطلاعات زمینه ایی با ابزار پردازش داده های حجیم

چکیده:

متن کاوی در واقع علم کشف و استخراج اطلاعات و دانش نهان، از منابع متنی است. هدف از متن کاوی جمع آوری اطلاعات بدون ساختار، استخراج شاخص معنی دار عددی از متن، و در نتیجه، قابل فهم کردن و در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در متن، برای الگوریتم های متعدد داده کاوی است. یکی از روش های متن کاوی استخراج اطلاعات یا اطلاعات زمینه ایی از متن می باشد. به منظور یافتن یک راه حل برای طبقه بندی متن محور، شناسایی اطلاعات زمینه ایی یک سند ضروری می باشد. برای یافتن اطلاعات زمینه ایی اسناد متنی، این مسئله مهم بوده که در اسناد به فراتر از متن نگاه کنیم. واژه هایی که اطراف یک واژه می باشند، به درک اطلاعات زمینه ایی یا موقعیتی که واژه فرضی در آن استفاده می شود، کمک می کند. بعلاوه، هنگامی که واژه های خاص به صورت ترکیبی استفاده می شوند، نسبت به موقعیتی که به صورت جداگانه به کار می روند، مفهوم متفاوتی را ارائه می دهند. در همین راستا ما یک روش جهت استخراج اطلاعات زمینه ایی و خوشه بندی اسناد با توجه به اطلاعات زمینه ایی که شامل سه مرحله می باشد پیشنهاد دادیم بدین صورت که ما ابتدا مجموعه داده را پیش پردازش کردیم که این پیش پردازش شامل برچسب گذاری، حذف کلمات متوقف کننده و ریشه یابی بود، سپس براساس موقعیت اطلاعات زمینه ایی در متن آنها را وزن دهی کردیم سپس اسناد با استفاده از CSC خوشه بندی شدند. CSC شباهت بین بردارهای اطلاعات زمینه ایی اسناد را با استفاده از رویکرد مبتنی بر الگو محاسبه می کند. خوشه بندی بر اساس اطلاعات زمینه ایی مزایایی همچون CSC نزدیکی بین اسناد را با استفاده از الگوهای رخداد و نه فاصله پیدا می کند، تعداد خوشه ها از قبل داده نمی شود و خوشه ها در برابر نویز انعطاف پذیر هستند را به همراه داشت.

کلمات کلیدی: متن کاوی، خوشه بندی، استخراج اطلاعات زمینه ایی، وزن دهی براساس جایگاه کلمه.

منابع موجود در وب می باشد و به دانش پنهان موجود در وب کاری ندارند. بنابراین تحقیقات به منظور یافتن تکنولوژی جدیدی که بتواند برای استخراج منابع کار کند امری ضروری به نظر می رسد و کماکان ادامه دارد [1]. از مجموعه داده ها، علم نسبتاً تازه ای که با توجه به پیشرفت

1- مقدمه

امروزه میزان اطلاعات و مستندات متنی روز به روز در حال گسترش است. نامه های الکترونیکی، صفحات وب، متون خبری، مقالات علمی و غیره تنها بخشی از این اطلاعات رو به افزایش است. این اطلاعات گسترده دربردارنده یک دانش پنهان می باشند. با توسعه روز افزون اطلاعات در وب، فراهم کردن ابزاری که بتواند به طور موثر و کارا، منابع و دانش موجود در وب را شناسایی و استخراج کنند و در اختیار کاربران قرار دهد می تواند امری مهم و ضروری باشد. اگر چه موتور های جستجوی وب، کمک بسیاری در استخراج اطلاعات می کنند، ولی به علت دقت نسبتاً پایین هنوز نمی توان آن را به عنوان ابزاری که برآورده کننده این نیاز کاربران باشد به شمار آورد، علاوه بر این هدف موتور های جستجو، استخراج

جهانی در زمینه فناوری داده کاوی¹ یا کشف دانش اطلاعات وجود دارد، که افزایش بیش از اندازه اطلاعات و گسترش استفاده از سیستم های کامپیوتری در صنعت و ایجاد بانک های اطلاعاتی بزرگ توسط ادارات، بانک ها و بخش خصوصی نیاز به استفاده از آن به طور عمیق احساس می کنند. داده کاوی به منظور شناخت الگو های معتبر، جدید، ذاتا مفید و نهایتا قابل فهم، از داده های جمع آوری شده در مجموعه ای از پایگاه داده ها به کار می رود [1].

متن کاوی را می توان یکی از مهمترین بخش های علم داده کاوی به حساب آورد. متن کاوی در واقع علم کشف و استخراج اطلاعات و دانش نهان، از منابع متنی است. هدف از متن کاوی جمع آوری اطلاعات بدون ساختار، استخراج شاخص معنی دار عددی از متن، و در نتیجه، قابل فهم کردن و در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در متن، برای الگوریتم های متعدد داده کاوی است. از جمله کاربردهای متن کاوی می توان به رده بندی (که دسته بندی² و طبقه بندی نیز گفته می شود)، خوشه بندی و خلاصه سازی متون اشاره نمود [2].

به طور کلی روش هایی که در متن کاوی استفاده می شوند عبارتند از: استخراج اطلاعات، طبقه بندی، خوشه بندی، خلاصه سازی، ردیابی موضوع، ارتباط دهنده مفاهیم، نمایش اطلاعات، پرسش و پاسخ، کاوش مبتنی بر متن، تجزیه و تحلیل گرایشها و استخراج اطلاعات. استخراج اطلاعات

در استخراج اطلاعات عبارات کلیدی و ارتباط آنها در متن تشخیص داده می شود. این عمل بوسیله پردازش تطبیق دهنده الگو انجام می پذیرد. عبارات و اصطلاحات استخراج شده باید بصورت استاندارد باشد: به طور مثال یادگیری و فراگیری، یک کلمه تشخیص داده شود.

استخراج ویژگی³ اولین مرحله متن کاوی استخراج ویژگی در مجموعه اسناد است به طوری که شخص بتواند محاسبات انجام داده و از روش های آماری استفاده کند. در متن کاوی از دو کلمه پیکره⁴ و واژه نامه⁵ استفاده می شود که پیکره به معنی مجموعه ای از اسناد است و بسیاری از روشهای استخراج ویژگی وابسته به پیکره هستند و واژه نامه مجموعه ای از همه کلمات منحصر به فرد در پیکره است.

تولید و انتخاب ویژگی اسناد متنی توسط لغات ویژگی هایی که دارند و ارتباط میان آنها نمایش داده می شوند دو رویکرد عمده نمایش اسناد مجموعه ایی از کلمات⁶ و بردار فضا⁷ هستند.

متن کاوی معمولا وارد تحلیل عمیق زبان شناختی نمی شود بلکه بر نمایش ساده متن با تکنیک مجموعه ایی از کلمات تکیه بر اساس بردار قضا تکیه می کند. رویکردهای متفاوتی در تعیین الگوها در این روش وجود دارند مانند کاهش ابعاد و خوشه و دسته بندی خودکار.

یک بخش مهم در داده های ساختار نیافته زمینه⁸ است [3].

زمینه از یک منبع اولیه و ثانویه از اطلاعات بدست می آید، برای منبع

⁶ bag of words

⁷ Vector Space

⁸ Context

¹ Data mining

² Classifier

³ feature extraction

⁴ corpus

⁵ lexicon

داشته باشد. به علاوه، اگر یک واژه در جملات متوالی ظاهر شود، فرض می شود که در بخش های مختلف این سند می باشد. این مطلب ممکن است همیشه درست نباشد. به طور منطقی، آنها می توانند در یک بخش سند باشند. ابداع یک مکانیزم کارآمد برای جدا کردن اسناد به صورت منطقی بسیار مهم می باشد. قطعه بندی کردن منطقی اسناد متنی بسیار چالش بر انگیز است. قطعه بندی یک سند به طور گسترده ای برای رتبه بندی سند در بازیابی اطلاعات استفاده می شود [5].

Wartena از قطعه بندی سند در بازیابی صحبت بر اساس عبارات استفاده می کند. قطعات با طول ثابت، پنجره کشویی، قطعات منسجم از نظر معنایی، و قطعات عروضی (استفاده از زیر و بم صدا، مکث و چرخش بلند گو) برای قطعه بندی اسناد استفاده می شوند. کاربرد آن در طبقه بندی سند هنوز به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. Kim و Kim و همچنین Zhou و Kue این مفهوم را برای طبقه بندی متن استفاده کرده اند و بهبود چشمگیری در معیار F (F-measure) گرفته اند. بنابراین، قطعه بندی سند باید بیشتر بررسی شود [6].

3- روش پیشنهادی
یک روش برای یافتن اطلاعات زمینه ایی اسناد، با استفاد از اطلاعات واژه ها مانند اهمیت موقعیتی واژه ها می باشد. اطلاعات زمینه ای می تواند با استفاده از شبه داده (فراداده) مربوط به اسناد مانند طبقه اسناد، نیز یافت شود. مجموعه داده مورد استفاده در این پژوهش مجموعه داده رویترز [8] می باشد سپس

اولیه می توان هویت افراد یا اسناد نام برد که از آن می توان اطلاعات ثانویه که به طور مستقیم مشخص نشده است، اطلاعاتی را مانند شماره تلفن افراد یا محل کار آنها و برای اسناد می توان عبارات معین و موقعیت عبارات در یک سند باشد همچنین می توان عباراتی که مربوط به برجسب از سند هستند به عنوان زمینه در نظر گرفت.

در این پژوهش هدف و تمرکز بر روی شناسایی زمینه اسناد متنی است که کار بر روی مجموعه داده های رویترز⁹ انجام خواهد شد و با توجه به حجم عظیم این داده ها برای ذخیره سازی و پردازش این حجم عظیم از داده ها از ابزار کلان داده استفاده خواهیم کرد. در این پژوهش از پردازشگر اسپارک بهره برده ایم. در ادامه به کارهای پیشین، روش پیشنهادی پژوهش، ارزیابی و نتایج و در نهایت نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

2- کارهای پیشین

هایفمن و همکارانش در سال 2014 از یک روش آموزش بدون نظارت برای سازماندهی مقالات پژوهشی ارائه کردند. این روش استخراج می کند موضوعات را بر اساس یک ارتباط بین عنوان مقاله، تکرار جملات و شباهت بیشترین ارجاعات موضوع مقاله را استخراج می کند. به این معنی که تنها جملات تکراری و مراجعی که بیشترین ارتباط را با عنوان مقاله دارند استخراج شده و بر این اساس برخی از موضوعات استخراج نمی شوند [4].

Xue و Zhou هر جمله را به عنوان یک بخش از سند در نظر گرفتند. تعداد بخش ها، هنگامی بیشتر است که اندازه سند بزرگ باشد. هیچ عامل محدود کننده بالایی بر روی تعداد ماکزیمم بخش های یک سند نباید وجود

در این قسمت کلاسی تحت عنوان **WeightSemantic** ایجاد می شود. این کلاس دارای 3 زیر کلاس به نام های **situation**، **TF** و **WordNet** می باشد. ورودی این مرحله خروجی مرحله قبل می باشد، همچنین خروجی این مرحله بردار اطلاعات زمینه ای است که شامل وزن اطلاعات زمینه ای می باشد و در یک ماتریس سند-اطلاعات زمینه ای ذخیره می شوند.

1- زیرکلاس **situation**

در این زیر کلاس ویژگی های آماری برای هر واژه صورت زیر محاسبه می شود.

ویژگی اول: تعداد تکرار وزن بخش ها: احتمال قرار گرفتن عبارات کلیدی در بخش های متفاوت یک متن، با توجه به میزان اهمیت آن ها متفاوت است و بر همین اساس، بخش ها، وزن های مختلفی به خود می گیرند. واضح است که بخش هایی مثل عنوان، چکیده، مقدمه و نتیجه گیری از اهمیت بالایی برخوردار هستند و احتمال حضور عبارات کلیدی در آن ها زیاد است پس وزن بالایی به خود می گیرند [9].

تعداد تکرار: تعداد تکرار هر عبارت کاندید در هر بخش از متن به صورت مجزا، در نظر گرفته می شود.

با در نظر گرفتن دو معیار فوق ویژگی اول برای هر کدام از کلمات عبارات اطلاعات زمینه ای بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

$$F_1 = \frac{\text{وزن بخش} \times \text{تعداد تکرار}}{\text{مقدار ماکزیمم}} \times \text{تعداد بخش ها}$$

(فرمول 1)

ویژگی دوم: اولین رخداد در یک متن یک عبارت کاندید هر اندازه مهم تر و کلیدی تر باشد زودتر پدیدار شده و نویسنده زودتر آن را بیان می کند. بنابراین انتظار می رود عبارات کلیدی و مهم در بخش های ابتدایی متن مثل چکیده و مقدمه پدیدار شوند. این ویژگی برای عبارات کاندید به صورت زیر محاسبه می شود:

(فرمول 2)

$$F_2 = 1 - \frac{\text{تعداد کلمات جلوتر از عبارت کاندید}}{\text{کل کلمات متن}}$$

به اجرای هر مرحله با استفاده از نرم افزار اسپارک خواهیم پرداخت.

✓ 3-1- پیش پردازش

در این مرحله، کلاسی به نام **Preprocessing** که دارای 4 زیر کلاس به نام های **POS**، **deletStopWord**، **Stem** و **main** ایجاد می کنیم. ورودی مجموعه داده می باشد که در ادامه هر زیر کلاس بحث می شود.

1. زیر کلاس **Main**

این زیر کلاس شامل 2 بخش می باشد: (1) در این بخش لیستی از کلمات متوقف کننده به عنوان ورودی دریافت می شود و مجموعه از کلمات متوقف کننده ایجاد می شود. (2) تبدیل مجموعه داده به مجموعه داده ای که معادل آن کلمات بصورت ریشه کلمات می باشند. فایل مجموعه داده به عنوان ورودی دریافت می شود. این تابع فایل مجموعه داده را به مجموعه داده ای که شامل ریشه کلمات است، تبدیل می کند.

2. زیر کلاس **POS**

در این زیر کلاس بر روی متن اسناد عملیات برچسب گذاری به وسیله نرم افزار برچسب گذاری **Stanford NLP** انجام می پذیرد، به عبارتی این تابع نحوی اجرای برچسب زنی بر روی کلمات می باشد.

3. زیر کلاس **DeletStopWord**

این زیر کلاس لیستی از کلمات متوقف کننده را به عنوان یک مجموعه دریافت می کند و این مجموعه را به یک لیست آرایه ای تبدیل می کند. ما از مجموعه کلمات متوقف کننده **Mc** استفاده کرده ایم.

4. زیرکلاس **Steam**

این زیر کلاس به پیاده سازی الگوریتم پورتر می پردازد که ابتدا یک کلمه را به عنوان ورودی دریافت و ریشه آن کلمه را به عنوان خروجی نشان می دهد. این الگوریتم با استفاده از توابع کتابخانه ای قابل افزودن به کتابخانه های اسپارک می باشد.

3-2- مرحله دوم: محاسبه وزن اطلاعات زمینه ای و کشف ارتباط بین کلمات

مقدار این ویژگی هر اندازه بیشتر باشد یعنی عبارت کاندید در متن زودتر پدیدار می شود.

ویژگی سوم: آخرین رخداد

یک عبارت کاندید هر اندازه مهم تر و کلیدی تر باشد تا انتهای متن نقش خودش را ایفا کرده و پدیدار می شود. بنابراین انتظار می رود عبارات کلیدی در بخش های پایانی متن مثل نتیجه گیری و کارهای آینده پدیدار شوند. این ویژگی برای عبارات کاندید به صورت زیر محاسبه می شود:

(فرمول 3)

$$F_3 = \frac{\text{تعداد کلمات جلوتر از عبارت کاندید}}{\text{کل کلمات متن}}$$

ویژگی چهارم: طول عمر (گسترده‌گی) یک عبارت کاندید هر اندازه مهم تر و کلیدی تر باشد در یک متن به مدت طولانی تري نقش ایفا کرده و زندگی می کند و به بیان بهتر میزان بیشتری از متن را پوشش می دهد. این ویژگی برای عبارات کاندید به صورت زیر محاسبه می شود:

$$F_4 = \frac{\text{تعداد کلمات بین اولین و آخرین رخداد عبارت کاندید}}{\text{کل کلمات متن}}$$

(فرمول 4)

هر چقدر مقدار این ویژگی بالاتر باشد، عبارت کاندید مقدار بیشتری از متن را پوشش می دهد.

هر کدام از 4 ویژگی آماری به نسبت اهمیت و تأثیرگذاری در انتخاب اطلاعات زمینه ای، یک وزنی به آن ها اختصاص داده می شود. در این صورت امتیاز هر عبارت اطلاعات زمینه ای به صورت زیر محاسبه می شود و در ماتریس سند-کلمه ذخیره می شود.

(فرمول 5)

$$\text{score}(\text{phrase}) = \frac{\sum_{i=1}^4 F_i * W_i}{\sum_{i=1}^4 W_i}$$

در فرمول بالا F_i مقدار ویژگی آماری و W_i وزن متناظر با هر ویژگی آماری است، که برای محاسبه وزن در این پژوهش ما از پارامتر TF استفاده می کنیم. همچنین از آنجایی که ویژگی ها بر حسب موقعیت محاسبه می شوند و قسمت های عنوان، مقدمه و نتیجه گیری بخش های مهم یک سند هستند ما وزن این بخش ها را عدد 1 و بخش بدنه وزن 0.5 در نظر گرفته ایم.

2- زیر کلاس TF

در اینجا از طریق TF تعداد تکرار کلمات با بیشترین فرکانس را پیدا کرده یعنی کلمات و عباراتی که بیشترین تکرار را دارند و وزن آنها محاسبه می شود.

3- زیرکلاس WordNet

این قسمت جهت یافتن ارتباط معنایی بین اطلاعات زمینه ای می باشد که با استفاده از توابع به کتابخانه اسپاری اضافه می شود. به عنوان مثال دو سند موجود می باشد که هر دو سند شامل acq میباشند. با این حال، اطلاعات زمینه ایی سند اولی، {contract} می باشد در حالی که اطلاعات زمینه ایی سند دوم {acquir,acquist} می باشد. اطلاعات زمینه ایی این اسناد می تواند توسط واژه هایی که درون آنها رخ می دهد تصمیم گیری شود. بنابراین، در این کار، تمام واژه هایی که باید در این خوشه اختصاص داده شوند را در بر بگیرند، یافت می شوند.

3-3- مرحله سوم: تعیین دامنه خوشه و خوشه بندی

این مرحله شامل کلاسی به نام Cluster می باشد، ورودی این مرحله خروجی مرحله قبل می باشد که یک ماتریس سند-اطلاعات زمینه ای می باشد.

1- زیر کلاس Clustering

در این زیر کلاس خوشه بندی با استفاده از حد آستانه انجام می شود. برای محاسبه حد آستانه از آنجایی که خوشه ها با استفاده از یا محاسبه ضریب شباهت اطلاعات زمینه

ای CSC^{10} شکل می گیرند [7] بنابراین، تمام اسنادی که الگوی رفتاری مشابه دارند، با هم خوشه می شوند در حالی که اسنادی با الگوی های رفتاری متفاوت در خوشه های مختلف خوشه بندی می شوند. شباهت در الگوهای رفتاری با استفاده از حد آستانه تصمیم گرفته خواهد شد. بنابراین، انتخاب آستانه مناسب بسیار مهم می باشد. حد آستانه می تواند در ابتدا به یک مقدار بالا تنظیم شود و تا زمانی که تمام مجموعه داده پوشش داده شود، به صورت پویا کاهش یابد. در این کار تحقیقاتی، هنگامی که دو الگو دقیقاً مشابه باشند، $CSC=0$. این یک حد پایین برای CSC می باشد. با این حال، حد بالا قابل تصمیم گیری نیست. بنابراین، حد آستانه با استفاده از میانگین CSC هایی بدست می آیند که در نزدیکی می باشند. این بدین معناست که حد آستانه میانگین تمام CSC هایی است که به بیشتر CSC های دیگر نزدیک می باشد. با انجام این کار، مقدار CSC هایی که بسیار بزرگ و نادر می باشند، به عنوان نویز در نظر گرفته می شود و بنابراین برای محاسبه حد آستانه نادیده گرفته می شوند. این کار الگوریتم خوشه بندی را در مقابل نویز انعطاف پذیر می کند. بنابراین، حد آستانه می تواند به عنوان میانگین CSC هایی تعریف شود که تعداد زیادی CSC در همسایگی (مجاورت) خود دارند. برای خوشه بندی اشیاء یک شیء هسته نماینده باید انتخاب شود. هر شیء انتخاب شده تصادفی می تواند یک هسته باشد. CSC هر سند نسبت به هسته، با حد آستانه مقایسه می شود. اگر کمتر باشد، سند در همان خوشه

عنوان هسته خوشه بندی می شود. خوشه تا زمان پیدا کردن اسنادی که شامل CSC کمتر از حد آستانه هستند، گسترش می یابد. سندی که بزرگترین CSC را نسبت به هسته فعلی دارد، به عنوان هسته بعدی انتخاب شده و این فرآیند تا زمانی که تمام اسناد خوشه بندی شوند، تکرار می شود. مهمترین مزیت خوشه بندی به این روش این است که تعداد خوشه ها از قبل تصمیم گرفته نمی شود و به صورت پویا شکل می گیرند.

4- ارزیابی و نتایج

اندازه گیری F معیار کاربردی در حوزه بازیابی اطلاعات است که میزان تناسب اسناد بازیابی شده توسط سیستم را با نیاز کاربر تعیین می کنند. این معیار به صورت زیر تعریف می شود [9]:

$$\frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} = 2 \cdot \frac{TP}{(2TP + FP + FN)}$$

(دقت+بازخوانی)/دقت * بازخوانی * ۲ =

F-measure

(فرمول 6)

با توجه به معیار F -measure روش پیشنهادی در مقایسه با روش خوشه بندی بدون استفاده از اطلاعات زمینه ای مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن به صورت نمودار 1 ارائه می شود.

رویکرد مبتنی بر الگو محاسبه می کند. این آزمایش نشان داد که الگوهای خوشه ها واضح می باشند. خوشه بندی براساس اطلاعات زمینه ای مزایای زیر را دارد:

- ✓ CSC نزدیکی بین اسناد را با استفاده از الگوهای رخداد و نه فاصله پیدا می کند.
- ✓ تعداد خوشه ها از قبل داده نمی شود.
- ✓ خوشه ها در برابر نویز انعطاف پذیر هستند.

مشاهده می شود که خوشه بندی بر اساس الگوهای بردار های اطلاعات زمینه ای، خوشه های همگنی را شکل می دهند. این موضوع به دستیابی به دانشی غنی برای اسناد متنی کمک می کند. می توان نتیجه گرفت که استفاده از اهمیت موقعیتی کلمات در کشف اطلاعات زمینه ای اسناد حیاتی می باشد. در آینده، شناسایی مرزهای منطقی به طور اتوماتیک خیلی مهم می باشد. این موضوع اگر این بتواند با استفاده از روش فکر انسانی بدست آید، می تواند جالب توجه باشد. برای اینکه ببینیم کارایی بیشتر بهبود می یابد، آزمایشات می توانند از روش برجسب زدن و از الگوریتم های رتبه دهی استفاده کنند. همچنین می توان در حوزه های مشابه مانند وب استفاده شود.

منابع

- [1]-Grimes, S. (2008). Unstructured data and the 80 percent rule. *Carabridge Bridgepoints..*
- [2]- Grubert, E. (2017). Implicit prioritization in life cycle assessment: text mining and detecting
- [3]- <http://ostadrahnamaonline.ir/forum/showthread.php?tid=1041>
- [4]- Damien hanyurwimfura, Liao Bo, Vincent Havyarmana, Dennis Njagi, Faustin Kagorora (2015), *An Effective Academic Research Papers Recommendation for Non-profild Users*
- [5]- Xue, X. B., & Zhou, Z. H. (2009). Distributional features for text categorization. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 21(3), 428-442.

نمودار 1 ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از معیار F-measure

5- نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش، ارتباط بین کاوش اطلاعات زمینه ای و سند بررسی شده است. یک توجه خاص به طبقه بندی یا دسته بندی متن (TC) و خوشه بندی با استفاده از اطلاعات موقعیتی یا اطلاعات زمینه ای اختصاص داده شده است. برای TC اطلاعات زمینه ای اسناد با استفاده از اهمیت موقعیتی واژه ها شناسایی می شود. برای خوشه بندی، اطلاعات زمینه ای خوشه های اسناد با استفاده از ضریب شباهت اطلاعات زمینه ای (CSC) بدست می آید. متن کاوی در ابتدا بررسی شده است. دوم، در صورتی که واژه ها اطراف واژه ای باشند که به کشف اطلاعات زمینه ای اسناد کمک می کنند، یک بررسی برای یافتن آنها صورت می گیرد. نتایج در مجموعه داده های تولید شده چشمگیر می باشند. با این حال، نتایج در مورد مجموعه داده های متنی استاندارد خیلی چشمگیر نمی باشند. این مطالعه نشان داده است که واژه های مربوط به اسناد، شروع به ظاهر شدن از ابتدای سند می نمایند. آنها به رخدادن در کل متن ادامه می دهند. فراوانی رخداد آنها به طرف پایان سند کاهش می یابند. برای این منظور، ما ابتدا مجموعه داده را پیش پردازش کردیم سپس براساس موقعیت اطلاعات زمینه ای آنها را وزن دهی کردیم سپس اسناد با استفاده از CSC خوشه بندی شدند. CSC شباهت بین بردارهای اطلاعات زمینه ای اسناد را با استفاده از

[6]-C. Wartena, C. (2012, June). Comparing segmentation strategies for efficient video passage retrieval. In *Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 2012 10th International Workshop on* (pp. 1-6). IEEE.

[7]-Kulkarni, P. (2012). *Reinforcement and systemic machine learning for decision making* (Vol. 1). John Wiley & Sons.

[8]-

<http://www.daviddlewis.com/resources/testcollections/reuters21578>

[9]-خوشدل, حامد؛ مجید وفایی جهان و سیدمحمدحسین معطر، ۱۳۹۱، یک روش نوین مستقل از دامنه کاربرد برای استخراج عبارات کلیدی از متون انگلیسی، همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،

https://www.civilica.com/Paper-NCCSE01-NCCSE01_138.html

[10]- دانشنامه‌ی یادگیری ماشین، "دقت و بازخوانی (Precision and Recall)" ، ۰۳/۰۹/۱۳۹۵"

<http://dml.qom.ac.ir/wikiml/precision-and-recall>